

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2023, 2024

4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.

5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

SAMARQARD VILOYATI YER FONDI VA UN DAN FOYDALANISH

Rabbimov Sodiq Farruxjon o‘g‘li

“O‘simliklarni himoya qilish agrokimyo va tuproqshunoslik” fakulteti talabasi

G‘ofirov Azim Jumayevich

“Agrokimyo va tuproqshunoslik” kafdrasi dotsenti. gofirov71@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati yer fondining hozirgi holati ko‘rib chiqilgan, 2014-yildan 2024-yilgacha bo‘lgan davrda uning maqsadli yo‘nalishi, maqsadli foydalanilishi va yerga egalik qilish shakllari bo‘yicha o‘zgarishlari qiyosiy tahlil qilingan, natijada uning rivojlanishidagi ayrim tendensiyalar aniqlangan. Yuqorida ko‘rsatilgan davrda Samarqand viloyati yerlarining holati va ulardan foydalanish to‘g‘risidagi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining Davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobotlarida keltirilgan ma‘lumotlar asosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi tahlili yoritilgan. Bu borada mavjud viloyat yer fondi toifalari va ulardan samarali foydalanish bo‘yicha fikr mulohazar va takliflar berilgan.

Kalit so‘zlar: Yer fondi, yer toifasi, yer maydoni, yerlarning holati va ulardan foydalanish, sug‘oriladigan haydalma yer, qishloq xo‘jaligi yerlari, o‘zgarishlar, tendensiyalar.

Аннотация. В данной статье рассматривается современное состояние земельного фонда Самаркандской области, проводится сравнительный анализ его целевого назначения, целевого использования и изменений форм землевладения в период с 2014 по 2024 год, в результате чего выявлены некоторые тенденции его развития. На основе данных, представленных в национальных отчетах о состоянии земельных ресурсов Республики Узбекистан Государственной кадастровой палаты Агентства по кадастру при Министерстве экономики и финансов о состоянии и использовании земель Самаркандской области за вышеуказанный период, освещен анализ динамики изменения земельных площадей. В связи с этим были даны мнения и предложения по существующим категориям земельного фонда региона и их эффективному использованию.

Ключевые слова: Земельный фонд, категория земель, площадь земель, состояние земель и их использование, орошаемые пахотные земли, сельскохозяйственные земли, изменения, тенденции.

Abstract. In this article, the current state of the land fund of the Samarkand region is considered, a comparative analysis of changes in its intended purpose, intended use, and forms of land ownership for the period from 2014 to 2024 is carried out, as a result of which some trends in its development are identified. Based on the data presented in the national reports of the State Cadastre Chamber of the Cadastre Agency under the Ministry of Economy and Finance of the Republic of Uzbekistan on the state of land resources of the Samarkand region and their use for the

above-mentioned period, an analysis of the dynamics of changes in land areas is highlighted. In this regard, opinions and proposals are given on the existing categories of the land fund of the region and their effective use.

Keywords: Land fund, land category, land area, state of lands and their use, irrigated arable land, agricultural lands, changes, trends.

Kirish. Agrar sohada ko‘pgina o‘zgarishlarga bog‘liq bo‘lgan qishloq xo‘jaligini isloh qilish, yerdan foydalanish sohasida ishlab chiqarish samaradorligini keskin oshirish, tuproq unumdorligini oshirishni, agrar munosabatlarni zamon talablari asosida shakllantirish vazifalari muhim masalalardan biri hisoblanadi.

Mamlakatimizda alohida o‘rin tutgan agrar sohani yanada isloh qilish, rivojlantirish, jumladan qishloq xo‘jaligida mehnat unumdorligi va samaradorligini oshirish hal qiluvchi muhim ahamiyatga ega bo‘lmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobot yer fondining holatini kuzatish, miqdor va sifat darajasi bo‘yicha toifalarning taqsimlanishi va o‘zgarishlarini aniqlash, yer resurslaridan oqilona, asrab-avaylab samarali foydalanish, yerlarni muhofaza qilish, iqtisodiy hamda siyosiy-ijtimoiy ustuvor yo‘nalishlarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan O‘zbekiston Respublikasining Yer kodeksi normalari asosida yer qonunchiligi va normativ-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish, yangi texnika va texnologiyalarni joriy qilish, tuproq unumdorligini saqlash, qayta tiklash (tiklash) va oshirish, yerga oid munozarali holatlarning yechimini topish, amaliy tajriba asosida yer munosabatlarini tartibga solish tizimini takomillashtirishda yagona davlat siyosati amalga oshirilishini ta‘minlaydi.

Mavzu doirasida jahon miqyosida yer maydonlarining o‘zgarish dinamikasi har bir davlatda o‘rganib boriladi va ularning rivojlanishi ilmiy jihatdan tadqiq qilib boriladi. Yer resurslari va ulardan foydalanish bo‘yicha Yevropa ittifoqi davlatlari, AQSh, Rossiya, Xitoy, Hindiston olimlari tomonidan ko‘plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan.

Ilmiy munozara va tadqiqot natijalari. Samarqand viloyati O‘zbekistonning markaziy qismida, Zarafshon daryosi havzasida joylashgan. Uzoq shimolda Navoiy viloyatining

Nurota tumani, shimoli-g‘arbda Navoiy viloyatining Xatirchi va Karmana tumanlari, g‘arbda Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanlari, janubda – Navoiy viloyatining Qiziltepa tumanlari bilan chegaradosh. Qashqadaryo viloyatining Muborak, Koson, Chiroqchi va Kitob tumanlari, sharqda Tojikiston Respublikasi Sug‘d viloyatining Panjikent tumani, shimoli-sharqda Jizzax viloyatining Baxmal, G‘allaorol va Forish tumanlari bilan chegaradosh.

Samarqand viloyatining iqlimini ikki zonaga bo‘lish mumkin. Shimoliy va uzoq g‘arbda kontinental iqlim, qolgan qismida (markaz, janub va sharq) subtropik ichki iqlim mavjud. Taqdim etilgan ikkala iqlim ham qishi biroz sovuq bo‘lgan issiq va quruq yozni ifodalaydi. Yillik o‘rtacha temperatura +16,5°C, yanvarniki 0,2°C, iyulniki +27,0 C. Mutlaq minimal harorat –22° C, mutloq maksimal harorat +44° C etadi. Viloyatda yiliga o‘rtacha 310-330 mm yog‘in tushadi (asosiy qismi bahor va kuzda tushadi). Vegetatsiya davri 218-220 kun davom etadi.

Adirlarning tuproq qoplamini, asosan, o‘tloq-bo‘z tuproqlar, qumloqlar va sho‘r tuproqlar tashkil etadi. Viloyatda quyidagi tarqalgan: sug‘oriladigan to‘q tusli, lalmi to‘q tusli, sug‘oriladigan tipik bo‘z, lalmi tipik bo‘z, sug‘oriladigan och tusli bo‘z, lalmi och tusli bo‘z, sug‘oriladigan o‘tloqi-bo‘z, sug‘oriladigan o‘tloqi, sug‘oriladigan botqoq-o‘tloqi tuproqlar.

Viloyat bo‘yicha sug‘oriladigan qishloq xo‘jalik yerlarining 84,29 foizi sho‘rlanmagan, 13,02 foizi kuchsiz sho‘rlangan, 2,31 foizi o‘rtacha sho‘rlangan, 0,38 foizi kuchli sho‘rlangan tuproqlar hisoblanadi.

2024 yil 1 yanvar’ holatiga Samarqand viloyatining ma‘muriy chegarasidagi umumiy yer maydoni 1677,3 ming gektarni tashkil qilib, shundan jami sug‘oriladigan yerlar 379,4 ming gektarni yoki umumiy yer maydonining 22,6 foizini tashkil qiladi. Viloyat yer fondining toifalari bo‘yicha tavsifini keltiradigan bo‘lsak

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

2024 yilda qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar 1294,4 ming gektar bo‘lib umumiy yer maydonining 77,2 % ni tashkil qilgan, aholi punktlarining yerlari 19,3 ming gektar 1,15 %, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 90,4 ming ga 5,39 %, tarixiy madaniy ahamiyatga molik yerlar 0,4 ming ga 0,02 %, o‘rmon fondi yerlari 56,3 ming ga 3,36 %, suv fondi yerlari 28,3 ming ga 1,69 %, zaxira yerlari 11,8 ming ga 0,7 % ni tashkil qilgan.

2024 yilda qishloq xo‘jaligi yerlari 1294,4 ming gektarni tashkil qilib 2014 yilga nisbatan 1,1 ming ga kamaygan, aholi punktlarining yerlari 19,3 ming ga 1,15 % ni tashkil qilib 0,1 ming gektarga oshgan, sanoat, transport, aloqa, mudofaa va boshqa maqsadlarga mo‘ljallangan yerlar 90,4 ming ga 5,39 % ni tashkil qilib 8,4 ming ga oshgan, tabiatni muhofaza qilish, sog‘lomlashtirish, rekreasiya maqsadlariga mo‘ljallangan yerlar 0,1 ming ga 0,005 % ni tashkil qilib o‘zgarmagan, tarixiy–madaniy ahamiyatga molik yerlar 0,4 ming ga 0,02 % ni tashkil qilib o‘zgarmagan, o‘rmon fondi yerlari 56,3 ming ga 3,36 % ni tashkil qilib 26,3 ming ga oshgan, suv fondi yerlari 28,3 ming ga 1,69 % ni tashkil qilib 1,2 ming ga oshgan, zaxira yerlar 11,8 ming ga 0,70 % ni tashkil qilib o‘zgarmagan. Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning kamayishi boshqa yerlarning ko‘payishi bilan bog‘liq.

Qishloq xo‘jaligi yerlari 1294,4 ming ga. shu jumladan ekin yerlari 423,7 ming ga, pichanzor va yaylovlar 793,2 ming ga. Samarqand viloyatida 72,3 ming ga dan ortiq maydonda ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni mavjud bo‘lib shundan, 66,8 ming gektari sug‘oriladigan yerlarda tashkil etilgan.

Viloyat bo‘yicha fermer xo‘jaliklari soni 11996 tani tashkil qilib, ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 548,2 ming gektarni tashkil qiladi. Ularga biriktirib berilgan yerlarning 366,9 ming gektari haydalma yerlarni tashkil qilib uning 224,7 ming gektari sug‘oriladigan haydalma yerlardir. Ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni 62,0 ming ga shundan 22,3 ming ga bog‘lar, 32,0 ming ga uzumzorlar, 7,5 ming ga tutzorlar, 0,2 ming ga boshqa daraxtzorlar, bo‘z yerlar 1,0 ming ga, pichanzor va yaylovlar 88,8

ming ga, boshqa yerlar 29,5 ming gani tashkil qiladi.

Samarqand viloyatida sug‘oriladigan yerlar 2014 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 yanvargacha 0,2 ming gektarga kamaygan, bunga asosiy sabab ko‘p yillik daraxtzorlarning ko‘payishi deyishimiz mumkin. Buning natijasida sug‘oriladigan ko‘p yillik daraxtzorlar maydoni 9 ming ga oshgan. Sug‘oriladigan ekin yerlari 9,0 ming gektarga kamayishi ko‘p yillik daraxtzorlar oxirgi 11 yil ichida 9000 gektarga ko‘paygan. Jami qishloq xo‘jalik yerlari 1,1 ming gektarga kamaygan. Qishloq xo‘jalik korxonalarini, fermer xo‘jaliklari soni va ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 2014 yil 1 yanvar holatida viloyatda 9137 ta fermer xo‘jaliklari mavjud bo‘lib ularga biriktirib berilgan yerlar maydoni 518,1 ming gektarni tashkil etgan va har bir fermer xo‘jaliklarining o‘rtacha yer maydoni 56,7 gektarni tashkil qilgan. 2014 yildan 2024 yilgacha bo‘lgan davrda fermer xo‘jaliklari yer maydonlarini optimallashtirish natijasida 2858 taga oshgan va fermer xo‘jaliklarining o‘rtacha yer maydoni 45,6 gani tashkil etib 11,1 gektarga kamaygan. Fermer xo‘jaliklariga biriktirib berilgan yer maydonlari 30100 gektarga ko‘paygan. Ekin maydonlari bo‘yicha fermer xo‘jaliklariga biriktirib berilgan yerlar 2014 yilda 386,0 ming gektar shundan 247,2 ming gektari sug‘oriladigan yerlar tashkil qilgan bo‘lsa 2024 yilda 366,9 ming gektarni shundan 224,7 ming gektarini sug‘oriladigan yerlar tashkil qiladi.

Viloyatda sug‘orilib ekin ekiladigan maydonlarning cheklanganli, sug‘oriladigan yerlarni meliorativ holatini yaxshilash tizimini tubdan takomillashtirishni zamon talablari darajasida yo‘lga qo‘yishni, sho‘rlangan yerlarni yuvishni, kollektor – drenaj va suv tizimlarini tozalashni, yer osti suvlarining balansi buzilishini, ularning yer yuzasiga ko‘tarilishini oldini olishni, suv tarmoqlarini, gidrotexnik tarmoqlarni texnik jihatdan muntazam ravishda sifatli ta‘mirlash, tiklash va jihozlab borish, ekin ekish texnologiyalari va sug‘orish tizimiga to‘liq rioya qilgan holda yer-suv resurslardan maqsadli foydalanish me‘yorlariga rioya qilinishi eng muhim ustuvor vazifalar hisoblanadi.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

XULOSALAR

1. Hozirgi vaqtda yildan yilga viloyatda aholi sonining o‘shib borishi natijasida aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlash masalasi muhim ahamiyat kasb etadi.

2. O‘zgarishlar barcha toifadagi yerlarda sodir bo‘lgan va, qoida tariqasida, ularning barchasi yerlarni bir toifadan boshqasiga o‘tkazish jarayonlari bilan bog‘liq;

3. Yer toifalarida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar uchun aniq ifodalangan muayyan

tendensiyalar xos bo‘lib, ular quyidagilardan iborat: qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar va zaxira yerlar doimiy ravishda kamayib bormoqda, boshqa toifalardagi yerlar esa doimiy ravishda ko‘payib bormoqda, faqat suv fondi yerlari barqaror bo‘lib, bu mutlaqo mantiqiy fakt hisoblanadi;

4. O‘rganilayotgan davr mobaynida qishloq xo‘jaligi yerlari bilan band bo‘lgan yerlarning kamayish tendensiyasi mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari, geodeziya, kartografiya va davlat kadastr davlat qo‘mitasining “O‘zbekiston Respublikasi yer resurslarining holati to‘g‘risida Milliy hisobotlari, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 yillar

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Soliq qomitasi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2021, 2022

3. O‘zbekiston Respublikasi iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi kadastr agentligining davlat kadastrlar palatasi O‘zbekiston Respublikasi Yer resurslari holati to‘g‘risida milliy hisobot. T.: 2023, 2024

4. Карабаева Т.М., Гофиров А.Ж. Обследование и картографирование земельных ресурсов с использованием ГИС технологии - Международный научный сельскохозяйственный журнал. 2019. №1. С. 47-49.

5. G‘ofirov A. J., Qulmirzayev Q.J. (2024). Aholi yashash joylarini hududiy kengayishini gis texnologiyasi asosida kartalashtirish (Jizzax shahar Bunyodkor MFY misolida). Science and innovation, 3(Special Issue 53), 245-251.

SUG‘ORISH (IRRIGATSIYA) EROZIYASI TA‘SIRIDA SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z TUPROQLARNING MEXANIK TARKIBINI O‘ZGARISHI

Faxriddinova O‘g‘iloy-talaba

Odilbekova Mashxura-talaba

Xalimov Bekzod Gafurdjonovich TDAU assistent

Annotatsiya. Maqolada Toshkent viloyati, Parkent tumanidagi sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlarda sug‘orish eroziyasi natijasida mexanik tarkibning o‘zgarishini o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, eroziya jarayonlari yuqori qatlamlardagi fizik loy miqdorini kamaytirib, tuproqning mexanik tarkibida sezilarli o‘zgarishlarga olib kelgan.

Kalit so‘zlar: sug‘orish eroziyasi, mexanik tarkib, tipik bo‘z tuproqlari, tuproq unumdorligi

Аннотация. В статье изучены изменения механического состава в результате ирригационной эрозии типичных орошаемых сероземов Паркентского района Ташкентской области. Результаты исследования показывают, что эрозионные процессы привели к уменьшению количества физической глины в верхних слоях и значительным изменениям механического состава почвы.